

**CEKIȘTII ȘI ROMÂNISMUL DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
ÎN PRIMII ANI POSTBELICI**
Chekists and Romanianism in the Moldavian SSR in the first post-war years

CZU: 94(478):351.74(478)
DOI: 10.5281/zenodo.19203626

Alexandru MALACENCO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2782-4849>

Doctor în istorie, cercetător științific superior, Institutul de Istorie,
Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: malacencoalexandru@yahoo.com

Summary. In the present article, the research is focused on investigating the role and actions of the Soviet security bodies (NKGB-MGB) in the policy of denationalization of the autochthonous population of the Moldavian SSR, as well as the contribution of these institutions in the process of identity construction and its cultivation. The chronological frame our study covers refers to the first post-war years. The research is based on declassified documents from the former KGB archive of the Moldavian SSR, the current Archive of the Intelligence and Security Service of the Republic of Moldova, included by the author in the scientific circuit and specialized literature. Thus, relying on archival materials consulted in the elaboration of the proposed scientific paper, we aimed to define the role of the NKGB-MGB, to reflect and explain the measures carried out by the Soviet Chekists, as well as their impact on the native population of the Moldavian SSR, in the context of denationalization and systematic erosion of national consciousness. Multiple scientific works have been published in the specialized literature, having as main object of study – the construction of identity and the Soviet policy of denationalization in the Moldavian SSR, but which leaved in a shadow cone the elucidation of the NKGB-MGB contribution in this process, a fact that underlines the timeliness and importance of our study.

Key words: NKGB, Moldavian SSR, denationalization, identity construction, USSR, the Soviet Chekists, „anti-Soviet elements”.

În studiul de față cercetarea este axată pe investigarea rolului și acțiunilor organelor sovietice de securitate (NKGB-MGB) în politica de deznaționalizare a populației autohtone a RSS Moldovenești, precum și contribuția acestor instituții în procesul construcției identitare și a cultivării acesteia. Cadrul cronologic care acoperă studiul nostru se referă la primii ani postbelici. Cercetarea este bazată pe documente declasificate din fosta arhivă KGB a RSS Moldovenești, actuala Arhivă a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ce au fost introduse în circuitul științific de autor¹. Astfel, având la bază materialele consultate pentru elaborarea demersului științific propus am încercat să definim rolul NKGB-MGB, să reflectăm și să explicăm acțiunile realizate de cekiștii sovietici, precum și impactul acestora față de populația băștinașă a republicii unionale moldovenești, în contextul deznaționalizării și erodării sistematice a conștiinței naționale. În literatura de

¹ Alexandru Malacenco, *Instituționalizarea puterii sovietice în RSS Moldovenească în anii 1944–1946: contribuția organelor NKGB-MGB*. Chișinău: Bons Offices, 2022, 204 p.; Alexandru Malacenco, Liliana Rotaru, *Purgatoriul sovietic în Basarabia: Directive, ordine și indicații ale NKGB-MGB, 1944–1946*. Chișinău: Bons Offices, 2022, 520 p.

specialitate au fost publicate multiple lucrări științifice având ca obiect principal de studiu – construcția identitară și politica sovietică de deznaționalizare în RSS Moldovenească², dar în care elucidarea aportului NKGB-MGB în aceste procese a rămas fără atenție din partea istoricilor și foarte puțin cercetat până în prezent, fapt ce subliniază importanța și actualitatea continuă a studiului nostru. Autorul publicației respective în mod colateral a reflectat problema studiului dat în una din lucrările sale, evidențiind importanța rolului NKGB RSS Moldovenești „în politica agresivă de deznaționalizare a basarabenilor și dezrădăcinare a elementului românesc, în paralel cu înrădăcinarea sistemului sovietic și cultivarea artificială a identității etnice moldovenești, distincte de cea română”³.

Astfel, înțelegerea felului în care „modelul de civilizație sovietică” a fost transplatat în Basarabia după 1944, ar fi incompletă și fragmentară fără cunoașterea și cercetarea aportului organelor sovietice de securitate – NKGB (precum și a succesorilor instituționali – MGB, KGB) în acest proces.

Transformarea dramatică a serviciilor speciale în structuri represive instituționalizate a devenit o trăsătură inerentă a regimurilor totalitare în secolul al XX-lea. Indubitabil, Uniunea Sovietică nu a constituit o excepție, ba din contra, a fost un „etalon” în acest sens și pentru alte țări care se aflau în orbita de influență a Moscovei. Un element aparte care este pertinent de a fi consemnat aici, se referă la faptul că funcționarii din serviciile de securitate din acele statele loiale Uniunii Sovietice, referindu-se la prototipul sovietic de „poliție politică”, adesea cu mândrie se autodenumeau „cekiști”⁴.

Totodată, în debutul acestui demers științific insistăm să clarificăm definiția și originea termenului „cekișt”, în vederea evitării unor anumite interpretări confuze pentru cititori, în mod special pentru cei mai puțini avizați în domeniu. De menționat că termenul „cekișt”, mai puțin utilizat în istoriografia de limba română, provine de la abreviatul primului serviciu de securitate sovietic, 1917–1922, cunoscut ca **Cheka** sau **VChka** (în rusă – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия – ВЧК) – *Comisia Extraordinară pe întreaga Rusie pentru combaterea contrarevoluției și sabotajului*⁵.

După divagația de mai sus, pe cât de mică, atât de necesară, pentru explicarea și detalierea termenilor utilizați, revenim la tematica principală a studiului – **Cekiștii și românismul din RSS Moldovenească în primii ani postbelici**, ce reprezintă o problematică spinoasă

² Liliana Rotaru, *Politica lingvistică în învățământul superior din RSSM – element al ideologiei imperiale și instrument de inginerie națională*. Chișinău: Lexon-Prim, 2023, 339 p.; Gheorghe Cojocaru, *Cominternul și originile „moldovenismului”*. Studiu și documente. Chișinău: Civitas, 2009, 509 p.; Octavian Țicu, *Homo Moldovanus Sovietic. Teorii și practici de construcție identitară în R(A) SSM 1924–1989*. Chișinău: Arc, 2018, 417 p.; Elena Negru, *Construcția identitară în RSS Moldovenească*. Teză de doctor habilitat în istorie. Chișinău, 2022, 318 p.; Igor Cașu, „Politica națională” în RSSM. 1944–1989. Chișinău: Cartdidact, 2000, 213 p.; Anton Moraru, *Istoria românilor. Basarabia și Transnistria. 1812–1993*. Chișinău: AIVA, 1995, 560 p.; Charles King, *Moldovenii. România, Rusia și politica culturală*. Chișinău: ARC, 2002, 273 p.; Mihai Gribincea, *Basarabia în primii ani de ocupație sovietică, 1944–1950*. Cluj-Napoca: Dacia, 1995, 188 p. și alte lucrări.

³ Alexandru Malacenco, *Purgatoriul sovietic*, p. 16.

⁴ Krzysztof Persak, Lukasz Kamiński (eds.), *A handbook of the communist security apparatus in East Central Europe 1944–1989*. Warsaw: Institute of National Remembrance, 2005, p. 8.

⁵ La 6 februarie 1922 Cheka a fost abolit și reorganizat, fiind cunoscut cu abreviatul GPU (în rusă – Государственное политическое управление), inclus în cadrul NKVD-ul sovietic. Vasili Mitrokhin (ed.), *KGB lexicon: The Soviet Intelligence Officer's Handbook*. Routledge, London, 2002, pp. 183-184.

pentru câmpul istoriografic autohton, în același timp, marcată de lipsa unor lucrări științifice ample de specialitate.

Traseul Basarabiei în anii celui de-al Doilea Război Mondial – de la anexarea de către URSS în 1940, revenirea în 1941 în componența României, până la a doua ocupație în 1944 de către sovietici – a marcat parcursul sinuos a acestui teritoriu în anii războiului, transformat în republică unională – RSS Moldovenească în cadrul URSS. Astfel, în paralel cu reocuparea etapizată a Basarabiei de către Armata Roșie, începând cu martie 1944 până în august aceluiași an, perioadă în care teritoriul basarabeian a fost un adevărat teatru de război, avea loc și restabilirea aparatului NKGB al RSS Moldovenești, precum și a întregului sistem sovietic cu toate instituțiile sale.

Condițiile de război care marcau această etapă de (re)instaurare a regimului sovietic în Basarabia în acest segment cronologic, determinau caracterul sarcinilor primare trasate efectivului operativ al NKGB în teritoriul reocupat. Conform directivei NKGB URSS nr. 1211/M din 31 martie 1944, ce reprezenta una dintre directive magistrale pentru NKGB-ul republican pentru anii 1944 și 1945, printre sarcinile prioritare ale securității sovietice în RSS Moldovenească era „curățarea” teritoriului nou achiziționat de agentura serviciilor inamice și „elemente ostile” regimului sovietic⁶.

În acest sens, toți cei care aveau și au avut legătură cu România (inclusiv cu Germania nazistă) și administrația românească în Basarabia, sau s-a manifestat în favoarea acesteia, în mod implicit, intrau în vizorul malaxorului aparatului sovietic de securitate din RSS Moldovenească. Altfel spus, tot ce era românesc în Basarabia (RSS Moldovenească) *a priori* era considerat „antisovietic”, implicit, necesita a fi anihilat din prisma opticii regimului. Prin urmare, materialele consultate ne ilustrează cu lux de amănunte natura represivă a acțiunilor cekiştilor NKGB din RSS Moldovenească în lupta pentru dezrădăcinarea elementului românesc din spațiul basarabeian și substituirea acestuia cu „moldovenismul” sovietic. În continuare ne propunem să prezentăm analiza informațiilor relevante desprinse din sursele consultate în elaborarea acestui studiu, prin care să detaliem și să completăm cele enunțate mai sus.

Astfel, un document relevant care reflectă meticulozitatea cu care conducerea NKGB-ului republican trata obiectivul de „epurare” a tot ce era românesc din Basarabia, reprezintă directiva cu nr. 2/085 din 4 iunie 1944. Conform acesteia „în instituțiile și organizațiile de stat, de asemenea și la un șir de funcționari de conducere al aparatului sovietic se află o cantitate însemnată de literatură antisovietică în limba română și în limba moldovenească. De către NKGB RSSM au fost obținute date despre faptul că asemenea literatură este sustrasă și utilizată pentru necesitățile de serviciu. În vederea prevenirii folosirii acestei literaturi de către elementele ostile în scopuri antisovietice, se propune:

- Prin intermediul agenturii și pe căi oficiale, identificarea și retragerea literaturii antisovietice existente din cadrul instituțiilor de stat, organizațiilor și funcționarilor de conducere;

- Persoanele care admit răspândirea sau tănuirea literaturii de acest gen să fie luate activ în studiul operativ;

- Rezultatele directivei curente să fie anunțate în cadrul direcției 2 a NKGB RSSM”⁷.

Așadar, analizând instrucțiunile de mai sus, putem interpreta că măsurile întreprinse de NKGB RSS Moldovenească pentru eliminarea literaturii în limba română rămase în instituțiile administrative de stat, sub pretextul prevenirii eventualei utilizări în scopuri

⁶ Alexandru Malacenco, *Purgatoriul sovietic*, p. 15, pp. 148-149, 182-183.

⁷ *Ibidem*, pp. 65-66.

antisovietice, definea, de fapt, caracterul pedant din partea cekiștilor sovietici în campania lor de anihilare a oricăror reminiscențe a spiritului românesc din Basarabia.

Această abordare a organelor sovietice de securitate din RSS Moldovenească de a urmări extirparea elementului românesc din Basarabia până la nivel de „molecule și atomi”, izvorăște din înțelegerea regimului sovietic că Basarabia (RSSM) era, de fapt, un teritoriu inerent al României cu care avea o legătură organică, iar pentru a remodela realitatea, schimbările necesitau a fi efectuate din temelie. Realitățile politico-geografice și afinitatea istorică, lingvistică, culturală între RSS Moldovenească (Basarabia) și România, aspecte bine cunoscute la Moscova, determina regimul sovietic la transplantarea în acest spațiu a construcției identitare etno-lingvistice artificiale – „moldovenismul”, contrapus românismului.

La subiectul nostru ilustrative sunt aprecierile pertinente ale cercetătoarei Elena Negru care în una din lucrările sale susține că: Unul din obiectivele cheie ale proiectului identitar al regimului comunist în RSSM după ocupația din 28 iunie 1940 a Basarabiei a fost deconstrucția identității românești, prin eliminarea grafiei latine și a limbii române din școli, presă, instituții culturale și impunerea „limbii moldovenești” din stânga Nistrului înțesată cu rusisme, abolirea sistemului de învățământ și de cultură românească și înlocuirea cu cel sovietic. După reocuparea Basarabiei în martie 1944, deconstrucția identității „moldovenești” va fi direcționată pe două coordonate principale: instigarea urii față de „ocupantul român” și inițierea acțiunilor de distrugere a „naționaliștilor moldo-români”⁸.

Fenomenul construcției identitare artificiale în RSS Moldovenească nu a debutat nici cu prima ocupație sovietică a Basarabiei în 1940, nici cu cea de a doua ocupație a teritoriului omonim în 1944 de către URSS. Vatra „moldovenismului” sovietic instituționalizat unde a fost edificat ca o construcție politico-ideologică de stat și identitară artificială, a fost *Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească* (RASSM), fondată în 1924 ca republică autonomă în cadrul RSS Ucraineană⁹. Respectiv, RSS Moldovenească, întemeiată abuziv de către URSS la 2 august 1940, apoi restabilită odată cu reocuparea Basarabiei la 1944, a servit drept laborator pentru circa jumătate de secol (până în 1991, dar cu consecințe care le simțim și astăzi), în care „moldovenismul” sovietic a fost impus, cultivat și impregnat în toate segmentele societății, pentru a schilodi limba, memoria istorică, cultura și spiritualitatea românească în acest spațiu¹⁰.

La 26 mai 1944 de șeful NKGB Iosif Mordoveț, împreună cu comisarul NKVD al RSS Moldovenești, Mihail Markeev semnează ordinul nr. 03/17 prin care „în procesul de identificare și contracarare a subiecților și acțiunilor orientate antisovietic” urmau să fie arestate persoane:

- Care au făcut serviciul în poliție, în „Straja Țării”, „Armata Rusă de Eliberare”, „Mișcarea Legionară” și alte organizații similare, create de ocupanții româno-germani pe teritoriul acaparat;

- Întreg efectivul și conducerea organelor de poliție care au activat în perioada administrației române în Basarabia;

⁸ Elena Negru, *Construcția identitară*, p. 118.

⁹ Gheorghe Cojocaru, *Cominternul și originile „moldovenismului”*, 509 p.

¹⁰ „Moldovenismul” sovietic a fost religia „oficială” a lui *Homo Moldovanus*. Aceasta fost o politică de stat în RASSM, RSSM și URSS, care a avut ca idee fixă cultivarea unei diferențe politice, etnice, istorice, culturale și lingvistice între populația românească a RSS Moldovenească și cea din restul României, o politică promovată constant în acest spațiu din 1924 până în 1989. Octavian Țicu, *Homo Moldovanus Sovietic. Teorii și practici de construcție identitară*, p. 374; Elena Negru, *Construcția identitară*, pp. 65-120.

- Complicii și protejații ocupanților româno-germani;
- Polițiștii și membrii de rând ai organizațiilor enumerate mai sus, persoane care au participat la expediții represive împotriva partizanilor și patrioților sovietici, sau care s-au implicat activ în îndeplinirea sarcinilor din partea ocupanților;
 - Foști militari care au trecut de partea inamicului sau care s-au predat benevol în prizonierat, trădători de patrie, care ulterior s-au angajat în organele de poliție sau alte organe represive create de ocupații româno germani;
 - Prefecți sau alți funcționari de nivel înalt ai aparatului administrativ creat de autoritățile româno-germane, precum și colaboratorii deschiși și sub acoperire ai organelor de spionaj ale inamicului;
 - Din rândul primarilor rurali, starostilor, erau supuși arestului cei în privința cărora erau identificate elemente de complicitate cu ocupații: conexiune cu structurile represive sau de informații ale inamicului, predarea patrioților sovietici către ocupații, impunerea populației la rechiziții¹¹.

Ordinul comun al șefilor NKGB și NKVD al RSS Moldovenești nr. 03/17 din 26 mai 1944, ne ilustrează date concludente că organele represive sovietice conclucrau activ în procesul reprimării diverselor segmente ale societății care în mod firesc au interacționat și au făcut parte din cadrul administrației românești în Basarabia între 1941–1944, precum și anterior războiului.

O altă sursă documentară ne indică că prin directiva nr. 1/00143 din 5 iunie 1944 conducerea NKGB-ului republican transmitea instrucțiuni către structurile teritoriale, în vederea identificării și arestării tuturor „culacilor” care în perioade diferite au fugit în România și care s-au reîntors la precedentul loc de trai¹² în RSS moldovenească.

De asemenea, alte detalii relevante desprindem din cadrul unei directive nr. 2/0624 din 16 august 1944 semnată olograf de Iosif Mordoveț, șeful NKGB RSS Moldovenească, prin care organele teritoriale primeau indicații ce vizau „punerea la evidență și acoperirea cu agenură a tuturor persoanelor a căror rude, dintr-un motiv sau altul, se aflau în România”¹³.

La 21 octombrie șeful NKGB transmite o indicație către șeful direcției 2¹⁴ a NKGB RSSM, ca în luna noiembrie 1944, să fie prezentate „listele românilor, care în perioada ocupației Moldovei au comis crime împotriva cetățenilor Sovietici: omoruri, atrocități, distrugerii, confiscări a bunurilor, furturi, răpiri a populației și altele, precum și complici a celor care au transportat diferite bunuri. În liste, în dreptul fiecărei persoane indicați pierderile maximele pe care au fost suportate, indicați caracterul crimei, locul și timpul comiterii acesteia”¹⁵.

Sursele documentare cercetate ne arată că nici *spiritualitatea românească* nu a rămas fără de atenția cekiştilor NKGB al RSS Moldovenești în cursul anului 1944. Astfel, la 17 noiembrie 1944 șeful NKGB semnează directiva nr. 2/ 01741 „Despre activitatea de agenură în mediul clerului” adresată către organele teritoriale NKGB, prin care, inițial, aduce

¹¹ Alexandru Malacenco, *Purgatoriul sovietic*, pp. 47-49.

¹² *Ibidem*, pp. 66-67.

¹³ *Ibidem*, p. 107.

¹⁴ Direcția 2 (a doua) a NKGB al RSS Moldovenești avea în atribuție activitatea de contrainformații și contraspionaj în republică. Activitatea ce ține de identificarea și curmarea elementelor antisovietice, de asemenea, intra în competența acestei subunități, iar din martie 1946, în urma schimbărilor organizatorice, ca urmare NKGB-ul a fost transformat din Comisariat în Ministerul Securității Statului (MGB) această competență a trecut în gestiunea direcției 5 a MGB al RSS Moldovenești. Alexandru Malacenco, *Instituționalizarea puterii sovietice*, p. 148.

¹⁵ *Idem*, *Purgatoriul sovietic*, p. 129.

la cunoștința efectivului despre „intensificarea activității sovietice în mediul populației credincioase a Moldovei. După cum s-a stabilit, majoritatea clericilor bisericilor ortodoxe, care conform viziunilor și convingerilor sunt naționaliști români, au o atitudine negativă față de restabilirea puterii Sovietice în Moldova, promovează o activitate extinsă antisovietică, principala metodă fiind promovarea influenței românești asupra bisericii, agitarea în rândul populației a urii și neîncrederii față de puterea Sovietică și alipirea Moldovei la România”¹⁶. În conținutul directivei sunt menționați mai mulți preoți care au intrat în vizorul NKGB, dar a atras atenția „preotul bisericii din satul Parcani, județul Soroca – CECHIRCO I.C., care este explorat de Direcția a 2- a NKGB din RSSM” pentru faptul că în discuțiile cu alți reprezentanți ai fețelor bisericesti milita pentru păstrarea și apărarea spiritualității românești în Basarabia (RSSM), anume ca

- „Slujbele în biserici să se facă doar în limba română;
- Predicile să se bazeze pe studiile de istorie a românilor;
- Posturile vacante de preoți și psalmiștii să fie ocupate de oamenii noștri – „basarabeni”, deoarece doar ei pot menține naționalismul românesc printre populație și, în sfârșit,
- Să se opună posibilei rusificări a bisericii”¹⁷.

În procesul de documentare în elaborarea articolului respectiv au fost descoperite date impresionante despre personalitatea deosebită a preotului CECHIRCO I.C, menționat în directiva NKGB RSSM nr. 2/ 01741 din 17 noiembrie 1944, pe care sumar le voi expune aici în câteva rânduri, dar care, totodată, merită a fi reflectate în cadrul unei lucrări separate în viitor. Deci, preotul CECHIRCO I.C. sau *Ciochircă Ioan Constantin* (poate fi găsit și *Sochircă Ioan Constantin*), născut la 29 august 1913, satul Popeștii de Jos, jud. Soroca, Basarabia, în familia țăranilor Constantin și Maria Ciochircă. În 1933 absolveste Seminarul Teologic din Huși, apoi în 1938 absolveste cu succes Facultatea de Teologie din Cernăuți, iar în 1939 la 25 februarie a fost hirotonisit în biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din orașul Bălți, astfel, Ciochircă Ioan a devenit preot în satul Alexeeni, județul Soroca (astăzi satul Alexeevca raionul Florești)¹⁸. Ulterior, preotul Ciochircă Ioan până în 1945 (anul în care a fost arestat de către NKGB RSSM) a slujit în parohiile din Popeștii de Jos, Racovăț și Parcani. Preotul Ciochircă Ioan nici în 1940, dar nici în 1944, la a doua ocupare a Basarabiei de către URSS, nu s-a evacuat în România, așa precum mulți au plecat. Preotul Ciochircă Ioan era cunoscut ca o personalitate de un umanism aparte în raport cu semenii săi, devotat bisericii și spiritualității românești. Pe lângă cele imputate în conținutul directivei menționate mai sus, preotului Ciochircă Ioan i se aduceau învinuiri că „înainte de război (adică în cadrul României Mare) a cântat și cântece patriotice și că a condus „Că-

¹⁶ *Ibidem*, p. 140.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Prot. Mitr. Zosima Toia, *Slugă Credincioasă a Voinței Dumnezeiești*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, pp. 4-35. Lucrarea respectivă reprezintă o sursă valoroasă din care au fost extrase date veridice despre preotul Ciochircă Ioan. Chiar dacă cartea nu corespunde rigorilor științifice, autorul în elaborarea acesteia s-a bazat pe materiale din arhiva personală a protagonistului, precum și a realizat documentări în cadrul Arhivei Naționale a Republicii Moldova. Legătura dintre autorul cărții și preotul Ciochircă Ioan a fost una de ucenic și dascăl.

minul Cultural”¹⁹ din satul său de baștină”²⁰. În martie 1945 fiind anchetat de NKGB RSS Moldovenească, cekişti îi incriminau preotului Ciochircă Ioan „desfășurarea propagandei naționaliste antisovietice ani la rând, utilizând în acest scop biserica ortodoxă și statutul său de preot”, după care, inițial, a fost condamnat la moarte, apoi fiindu-i schimbată pedeapsa cu 8 ani de muncă forțată în regiunea Komi, URSS²¹.

Altfel spus, istoria tragică a preotului Ciochircă Ioan, expusă sumar mai sus, ne demonstrează cu date veridice amploarea naturii represive a mașinării securității sovietice în RSS Moldovenească în stârpirea românismului din spațiul basarabean – *dârzenia oficerii slujbei în biserică doar în limba română i-a adus condamnarea la moarte*.

Caracterul intruziv și coercitiv a activității mașinării securității sovietice în teritoriul „eliberat” al RSS Moldovenești a generat nemulțumiri constante în rândul populației locale pe parcursul anului 1944. Astfel, după nouă luni de la „eliberare”, la sfârșitul anului 1944, în rândul basarabenilor creșteau aspirațiile de a emigra în România. În sensul dat, la 26 decembrie 1944 a fost semnată „Directiva privind depistarea persoanelor cu aspirații de emigrare” nr. 2/02357” de către șeful NKGB Iosif Mordoveț, prin care cei depistați care intenționau să emigreze în România erau considerați „elemente antisovietice”. Totodată, erau transmise instrucțiuni către structurile teritoriale NKGB să întreprindă măsuri de creare a rețelelor de agatură în satele de graniță cu România pentru:

- identificarea și supravegherea tuturor persoanelor suspecte, care au apărut neautorizat în perimetrul zonei interzise a frontierei;
- urmărirea și de reținerea persoanelor care încercau de a fugi peste frontieră, concomitent să notifice comandamentul trupelor de grăniceri pentru închiderea hotarului;
- iar despre cazurile de trecere a frontierei să se comunice prin cifru, cu indicarea unor informații generale despre trădătorii de patrie²².

Campaniile de vânatoare a „elementelor antisovietice” identificate cu românismul în RSS Moldovenească a continuat și în anii după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Relevant în acest sens este aserțiunea istoricului Octavian Țicu care susține că „eradicarea românismului din Basarabia s-a făcut sesizabilă mai ales prin identificarea, stigmatizarea și înlăturarea elementelor identificate cu românismul”²³. În materialele documentare analizate pentru anul 1945, desprindem că în ordinele și directivele NKGB al RSS Moldovenești, românismul este asociat și cu „elemente social-periculoase” – un termen nou care nu a fost întâlnit în documentele analizate pentru anul 1944. În contextul semnării ordinului nr. 2/02531 din 11 mai 1945, de către șeful NKGB sunt transmise multiple instrucțiuni către subdiviziunile teritoriale NKGB, care urmau să întreprindă măsuri de reînnoire a evidenței „elementelor social-periculoase” și să prezinte listele finale către direcția 2 a NKGB RSS Moldovenească pentru eficientizarea activității pe această dimensiune în republică²⁴. Relevant în acest sens este că „elementelor social-periculoase” sunt atribuiți:

¹⁹ Căminele Culturale au constituit una din formele cele mai răspândite și mai accesibile de promovare a valorilor spirituale române în rândurile populației rurale. Totodată, una din cele mai importante sarcini pe care o avea căminul cultural, în viziunea autorităților școlare, era răspândirea cărții în rândurile populației rurale. Gheorghe Palade, *Integrarea Basarabiei în viața spirituală românească (1918–1940)*. Studii. Chișinău: Cartdidact, 2010, pp. 66-67.

²⁰ Prot. Mitr. Zosima Toia, Op. cit., p. 29.

²¹ *Ibidem*, pp. 27, 37.

²² Alexandru Malacenco, *Purgatoriul sovietic*, pp. 157-158.

²³ Octavian Țicu, *Homo Moldovanus Sovietic*, p. 239.

²⁴ Alexandru Malacenco, *Purgatoriul sovietic*, pp. 185-186.

- „naționaliștii româno-moldoveni”;
- toți „culacii”, capii familiilor acestora;
- foști membri ai partidelor politice, foști primari, notari, membri ai jud cătoriilor satești, judecători, procurori, avocați și persoane care ofereau consultație juridică, angajați ai preturilor și ai altor organe administrative românești din Basarabia;
- membrii familiilor represate de către NKGB în anii 1940–1941²⁵.

Pe fundalul pregătirilor de alegerile în Sovietul Suprem al URSS, preconizate pentru februarie 1946, în RSS Moldovenească NKGB-ul republican derula măsuri preparatorii pentru procesul electoral încă din cursul anului 1945, în vederea identificării și curmării timpurie a eventualelor tentative ostile de sabotare a alegerilor²⁶. Merită a fi consemnat aici, relevant pentru problema studiului nostru, că șeful NKGB în ordinul nr. 1/2/0067 din 27 decembrie 1945, evidențiază nemulțumirea sa de prezentarea insuficientă și a foarte puține informații privind starea de spirit în mediile intelectualilor, bisericii și altor confesiuni religioase, precum și a foștilor membri ale „partidelor naționaliste”²⁷ etc. Totodată, șeful NKGB, în spiritul totalitarist al regimului sovietic, subliniază că „în ciuda numeroaselor semnale privind activitatea antisovietică a elementelor ostile, direcționată la perturbarea alegerilor – investigarea și reprimarea acestora se desfășoară extrem de lent”²⁸.

Concluzii

Urmare a cercetării subiectului *Cekiștii și românismul din RSS Moldovenească în primii ani postbelici* conchidem că deși rămâne a fi o tematică de o actualitate continuă, în spațiul istoriografic problema dată nu beneficiat de atenția corespunzătoare din partea cercetătorilor și a istoricilor, decât, în mod episodic sau colateral în unele lucrări.

Analiza diacronică a directivelor și ordinelor ale NKGB RSS Moldovenești în perioada 1944–1945 ne semnalează dezlănțuirea unei adevărate vânători de „elemente antisovietice” în rândul populației locale, în care stârpirea spiritului și a elementului românesc din Basarabia, omniprezent în toate segmentele societății, a ocupat locul central. În același timp, distingem că cekiștii NKGB acționau cu meticulozitate în reprimarea elementului românesc din Basarabia în această perioadă. Pe lângă antrenarea întregului aparat instituțional (toate subunitățile județene, raionale, orașenești al NKGB), documentele studiate ne probează că NKGB al RSS Moldovenești conlucra activ și cu NKVD al RSS Moldovenești, acordându-și suport reciproc în distrugerea elementului și spiritului național românesc în Basarabia (RSSM) în această perioadă.

O atenție sporită din partea cekiștilor NKGB a avut-o și biserica ortodoxă din RSS Moldovenească, în care o bună parte dintre preoți erau considerați „naționaliști români”, „aveau atitudini negative referitor la restabilirea puterii Sovietice în Moldova” și militau pentru păstrarea spiritualității românești în biserici. Cazul prezentat în studiu a preotului Ciochircă Ioan Constantin din satul Parcani județul Sorocea, care pentru *dârzenia oficerii slujbei în biserică doar în limba română i-a adus condamnarea la moarte*, ne indică am-

²⁵ *Ibidem*, p. 186.

²⁶ Alexandru Malacenco, *Instituționalizarea puterii sovietice*, p. 139.

²⁷ Prin „partide naționaliste” în document se referea la persoanele care au fost membri ai partidelor politice românești în perioada aflării Basarabiei în componența României între 1918 și 1940 și 1941 și 1944, care din prisma regimului sovietic de ocupație era identificate ca „elemente ostile sau periculoase” regimului.

²⁸ Alexandru Malacenco, *Purgatoriul sovietic*, p. 305.

ploarea naturii represive a mașinării securității sovietice în RSS Moldovenească în stârpirea românismului în bisericile din spațiul basarabean.

Prin prisma documentelor cercetate, am desprins unele elemente de *modus operandi* ale cekiștilor în stârpirea românismului din Basarabia (RSSM) în primii ani postbelici. Așadar, am stabilit că sarcina principală a cekiștilor NKGB în eradicarea românismului în Basarabia era identificarea în toate segmentele societății a celei mai capabile persoane să mențină ideea națioanlă în comunitatea sa. Odată ce erau depistate asemenea persoane, erau luate în vizor, supravegheate prin agentură în anturajul apropiat, investigate discret, apoi arestați, ulterior aplicate cele mai dure pedepse: condamnați la moarte sau deportați în Siberia, iar cazul preotului Ciochircă Ioan din satul Parcani, județul Soroca, este ilustrativ în acest sens.

În baza materialelor documentare consultate, am stabilit că caracterul intruziv și coercitiv a activității mașinării securității sovietice în teritoriul „eliberat” al RSS Moldovenești, a generat nemulțumiri constante în rândul populației locale în cursul anului 1944. Așadar, exemplificativ este că după nouă luni de la „eliberare”, la sfârșitul anului 1944, în rândul basarabenilor se atestă o creștere a aspirațiilor de emigrare în România. Persoanele care erau depistate ce intenționau să emigreze în România erau considerate „elemente antisovietice”, fiind reținute de NKGB, supravegheate prin agentură și menținute la evidență specială de către organele de securitate.

Campaniile de vânătoare a „elementelor antisovietice” identificate cu românismul în RSS Moldovenească a continuat și în anii după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în spiritul totalitarismului sovietic. Din materialele documentare analizate pentru anul 1945, desprindem că în ordinele și directivele NKGB al RSS Moldovenești, românismul este asociat și ca „elemente social-periculos” – un termen nou care nu a fost întâlnit în documentele analizate pentru anul 1944, dar care ne indică o tendință tot mai accentuată în a demoniza românismul, începând cu anul 1945.

Așadar, sub lupa atentă a întregului aparat instituțional al NKGB-ului republican, în perioada anilor 1944–1945 în Basarabia (RSSM), dezdăcinarea elementului românesc avea loc în paralel cu înrădăcinarea/indigenizare sistemului sovietic, iar pe de altă parte, se transplanta construcția artificială a noii identități „moldovenești”, distincte de cea română, în vederea securizării și consolidării „temeiniciei” pe termen lung a regimului sovietic în acest spațiu.